

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРУВЧИ ОРГАНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

Бобомуродов Фарход Боймуротович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
мустақил изланувчиси,

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

E-mail: farhod86b@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7766816>

Аннотация: мақолада МДХга аъзо давлатларнинг шу жумладан, Украина, Қозоғистон, Россия, Қирғизистон, Озарбайжон Литва, Арманистон, Тожикистон, Молдова, Беларусь давлатларининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонун нормаси билан Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида назарда тутилган тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган ходимларини мажбуриятлари ҳақида моддаси таҳлил қилиниб, илмий асослантирилган таклифлар билдирилган.

Таянч сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, тезкор ходимнинг мажбурияти, фуқаро, ташкилот, ҳамкорлик.

Ўзбек тилининг луғатида *мажбурият* атамаси[а. بورش – мажбурлик, ноиложлик, бурч]Гайриихтиёрий вазифа, бурч ёки бирор мажбурий иш, ҳолат, эҳтиёж¹ маъносида изоҳ берилган.

Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган ходимлари томонидан қонунда белгиланган мажбуриятларни адо этиши, тезкор-қидирув фаолиятининг асосий вазифаларини бажарилишини таъминлайди.

Ушбу масалада МДХга аъзо давлатларнинг тезкор-қидирув фаолияти қонунчилиги нормалари ўрганилганида қуйидагилар маълум бўлди. Жумладан, Хусусан, *Украина Республикасининг* “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “ 1) ўз ваколати доирасида тезкор-қидирув фаолиятини ҳуқуқий асосини ташкил этувчи қонунларга мувофиқ жиноий ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, ўз вақтида аниқлаш ва уларга чек қўйиш ҳамда жиноий ҳуқуқбузарликларни содир этиш сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш бўйича зарур тезкор-қидирув чораларини кўриш; 2) терговчининг ёзма топшириқларини, прокурорнинг кўрсатмаларини ва тергов судясининг ажримларини, ваколатли давлат органлари,

¹Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. П. М– Тартибли / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.522.

муассасалари ва ташкилотларнинг тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тўғрисидаги сўровномаларини бажариш; 3) Украина қонунчилигига, халқаро шартномаларга, шунингдек Украина аъзоси бўлган халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотларининг таъсис ҳужжатлари ва қоидаларига мувофиқ бошқа давлатлар ёки халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотларнинг сўровномаларини ваколати доирасида бажариш; 4) жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид солаётган, шунингдек мансабдор шахсларнинг хизмат фаолияти билан боғлиқ қонун ҳужжатлари бузилганлиги тўғрисида фактлар ва маълумотлар тўғрисидаги ахборотларни тегишли давлат органларига тақдим этиш; 5) жиноий ҳуқуқбузарликларнинг тез ва тўлиқ олдини олиш, аниқлаш ва уларга барҳам бериш мақсадида ўзаро ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, жумладан хорижий давлатлар ва халқаро терроризмга қарши курашувчи ташкилотларни тегишли органлари ўртасида ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш; 6) бошқа бўлинмаларни жалб этган ҳолда тезкор-қидирув фаолиятига кўмаклашувчи шахс, суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ходимлари, жиноят процессида иштирок этувчи шахслар, уларнинг оила аъзолари ва ушбу шахсларнинг яқин қариндошлари хавфсизлигини таъминлаш; 7) ядро қурилмаларини, ядро материалларини, радиактив чиқиндиларни, ионлаштирувчи нурланишнинг бошқа манбаларини жисмоний ҳимоя қилиш бўйича чоратадбирларни амалга оширишда, шунингдек махсус ишларга кириш учун махсус текширув ўтказишда иштирок этиш; Украина жиноят кодексида назарда тутилган жиноий ҳуқуқбузарлик белгилари аниқланганда, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи тезкор бўлинмаси ходими дарҳол айбдор шахсларнинг ноқонуний хатти-ҳаракатлари тўғрисидаги фактик маълумотларни ўз ичига олган тўпланган материалларни Украина Жиноят-процессуал кодексида назарда тутилган тартибда терговни бошлаш учун тегишли тергов органига юбориши, агар тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилаётган вақтда жиноий ҳуқуқбузарлик давом этаётганлиги аниқланса ва уларнинг тугатилиши жиноий иш юритиш натижаларига салбий таъсир кўрсатиш мумкин бўлса, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бўлинма тергов органи, прокурорга жиноий ҳуқуқбузарлик белгилари ҳақида хабар бериш орқали тезкор-қидирув тадбирларини яқунлаши, ЖКда назарда тутилган қилмишни содир этган айбдор шахсга тўпланган ҳужжатлар тегишли тергов органига юборилиши, Давлат тергов бюроси, Миллий полиция, Украина хавфсизлик

хизмати, Украина иқтисодий хавфсизлик бюроси, Украина давлат жиноят-ижроия хизмати, Украина давлат чегара хизмати тезкор бўлинмаларининг терговчиси, суриштирувчи ва прокурор томонидан ЖПКга биноан тергов (қидирув) ҳаракатлари ва ношкора тергов (қидирув) ҳаракатини ўтказиш, тергов (қидирув), ношкора тергов (қидирув) ҳаракатини ўтказиш бўйича терговчи, суриштирувчи, прокурорнинг ёзма топшириқлари ваколат доирасида ва белгиланган тартибда тезкор бўлинма томонидан бажарилиши мажбурий”(8-м)²” мазмунида қоидаларнинг белгилангани тезкор бўлинмалар томонидан 7 та мажбуриятлар бажарилиши, суриштирувчи, терговчи ва прокурорнинг топшириқлари, суднинг ажримини ижро этиши, шунингдек, ваколат доирасида терговни юритишга ваколатли бўлган шахсни топшириғига биноан тергов ва ношкора тергов (қидирув) ҳаракатларини амалга ошириши шарт эканлиги белгилаб қўйилган.

Қозоғистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолиятининг асосий вазифаларини бажаришда уни амалга оширишга ваколатли органлар: а) жисмоний ва юридик шахсларнинг қонун билан муҳофаза қилинадиган ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатларини, мол-мулкни, жамият, давлат хавфсизлигини ҳимоя қилиш ваколатига мувофиқ зарур чораларни кўришлари, унинг иқтисодий ва муҳофаа салоҳиятини мустаҳкамлаш; б) тезкор-қидирув тадбирлари ва яширин тергов ҳаракатларини амалга ошириш, уларнинг натижаларини жиноят процессида фойдаланиш учун белгилаш орқали жиноятларни аниқлаш, олдини олиш ва олдини олишни таъминлаш, тергов қилинаётган жиноят ишлари бўйича тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш бўйича терговчининг ёзма кўрсатмаларини бажариш; в) прокурорнинг тезкор-қидирув фаолиятининг қонунийлигини назорат қилишда берилган ёзма кўрсатмаларини бажариш; г) жиноят ишлари бўйича яширинган судланувчини ва фуқаролик ишлари бўйича жавобгарни, жазони ўташдан ёки пробация назоратини ўташдан бўйин товлаган шахсни, шунингдек суд ижрочиларининг прокурор томонидан ижро иши бўйича қарздорни қидириш тўғрисидаги суд ҳужжатларини ижро этиш; д) Қозоғистон Республикаси давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларини жамият, давлат хавфсизлигига таҳдид солаётган фактлар ҳақида маълумотлар ҳақида ўз вақтида хабардор қилиш; е) ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги шартнома (битимлар) асосида хорижий давлатларни

² Закон Республики Украины от 18 февраля 1992 г. № 2135-ХІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 08.03.2023).

тегишли халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ташкилотлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларни сўровномасини бажариш; ё) тезкор-қидирув тадбирлари ва яширин тергов ҳаракатларини ўтказишда конспирацияни таъминлаш, шунингдек, ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари ва ноошкора тергов ҳаракатлари натижаларини акс эттирувчи материаллардан жиноят процессида фойдаланиш учун махсус ахборотларнинг грифини бекор қилиш чораларини кўриш(7-м)³” мазмунидаги 7 та етти мажбуриятларни тезкор бўлинмалар томонидан бажарилиши белгиланган.

*Россия Федерациясининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”*ги қонунида: “ 1) ўз ваколати доирасида инсон ва фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини, мол-мулкини ҳимоя қилиш, шунингдек жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш бўйича зарур чораларни кўриш; 2) суриштирувчи, суриштирув органлари, терговчи, тергов органлари раҳбарини жиноят ишлари бўйича тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги топшириқларини ҳамда улар томонидан иш юритувига қабул қилинган жиноят тўғрисида хабарлари юзасидан текширув материаллари, шунингдек жиноят ишлари бўйича суд қарорларини ваколат доирасида ёзма шаклда бажариш; 3) РФ билан тузилган халқаро шартномаларида назарда тутилган асосда ва тартибда тегишли халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва хорижий давлатларни махсус хизматларини сўровларини бажариш; 4) РФ ҳудудида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа органларни ушбу органларнинг ваколатига кирадиган ноқонуний фаолиятни маълум фактлари тўғрисида хабардор қилиш ва ушбу органларга зарур ёрдам кўрсатиш; 5) ТҚФни амалга оширишда конспирация қоидаларига риоя қилиш; 6) РФ қонунчилигида белгиланган тартибда ТҚФни амалга оширувчи ходимлари, уларга ноошкора кўмаклашган шахсни, жиноят процесси иштирокчиларини, шунингдек, ушбу шахсларнинг оила аъзоларини ва қариндошларини жинойий тажовузлардан сақланиши ва хавфсизлигини таъминлашга ёрдам бериши; 7) РФ қонунчилигига мувофиқ қурол муомаласи соҳасида ваколатли федерал ижро этувчи органга фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузиш хавфи, давлат ёки жамоат хавфсизлигига таҳдид мавжудлиги тўғрисида лицензияларни бериш, олиб қўйиш ёки бекор қилиш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилиш учун хулосалар чиқариш ва

³ Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 13 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 08.03.2023).

юбориш, қуролларни сотиб олиш, намойиш қилиш ёки йиғиш, ов қуроллари, қуролни олиб юриш, улардан фойдаланиш, сақлаш ва олиб юриш учун рухсатномалар бериш, уларни РФга олиб кириш ёки олиб чиқиб кетиш, шунингдек ушбу лицензиялар ва рухсатномаларни қайта расмийлаштириш ёки реестрларга ўзгартириш киритиш (14-м)”⁴ каби жами 7 та мажбуриятлар кўрсатилган.

Қирғизистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “1) ўз ваколатлари доирасида инсон ва фуқаронинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини, мол-мулкни ҳимоя қилиш, шунингдек жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш учун барча зарур чораларни кўриш; 2) ўз ваколатлари доирасида суриштирув органининг, терговчининг, прокурорнинг иш юритувида бўлган жиноят ишлари бўйича тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги кўрсатмаларини ёзма равишда бажариш; 3) суд (судья), прокурор, суриштирув органи раҳбари ёки терговчининг қарорига мувофиқ Қирғизистон Республикаси қонунчилигида назарда тутилган гувоҳларга, жабрланувчиларга ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларига нисбатан хавфсизлик чораларини кўриш; 4) Қирғизистон Республикаси билан тузилган халқаро шартномаларида назарда тутилган асосда, тартибда тегишли халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва хорижий давлатларнинг махсус хизматларининг талабларини бажариш; 5) Қирғизистон Республикаси ҳудудида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа органларни ушбу органларнинг ваколатига кирадиган, уларга маълум бўлган ноқонуний фаолият фактлари тўғрисида хабардор қилиш, ушбу органларга зарур ёрдам кўрсатиш; 6) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда конспирация қоидаларига риоя қилиш; 7) Қирғизистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда унинг ходимлари, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишга кўмаклашган шахс, жиноят процесси иштирокчилари, шунингдек улар оила аъзоларининг хавфсизлигини, уларнинг мол-мулкни жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишни таъминлаши(17-м)”⁵ каби қоидаларнинг баён этилгани, ТҚФни амалга оширувчи органларининг мажбуриятлари

⁴ Федеральный закон Российская Федерация от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.Consultant.ru>. (мурожаат вақти: 08.03.2023).

⁵ Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://cbd.minjust.gov.kg/> (мурожаат вақти: 08.03.2023).

РФнинг ТҚФ қонунида кўрсатилган ТҚФ органларининг мажбуриятлари билан деярли бир хил эканлиги маълум бўлди.

Озарбайжон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “1) ўз ваколатлари доирасида инсон ва фуқаронинг ҳуқуқлари ва эркинликларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини, жамоат ва давлат хавфсизлигини ҳимоя қилиш учун барча қонуний чораларни кўриш; 2) тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга доир тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи субъектларнинг қарорларини, шунингдек жиноят ишлари бўйича тергов органларининг қарорларини ёки уларнинг ёзма топшириқларини, суд қарорларини ижро этиш; 3) муайян жиноят иши бўйича суриштирув ёки тергов ўтказаетган шахсга, судга тезкор-қидирув фаолияти натижасида олинган маълумотларни манбасини ва уларни олиш усулларини ошкор қилмасдан тақдим этиш; 4) Озарбайжон Республикаси томонидан тан олинган халқаро шартномаларга мувофиқ, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва хорижий давлатларнинг тегишли халқаро ташкилотларнинг сўровларига жавоб бериш; 5) Озарбайжон Республикаси ҳудудида тезкор-қидирув фаолиятининг бошқа субъектларини ваколатларига тааллуқли фактлар аниқланганда, тегишли чоралари кўриши ва ваколатли органларни бу ҳақда хабардор қилиш, уларга зарур ёрдам кўрсатиш;

6) ТҚФни амалга оширишда конспирация қоидаларига риоя қилиш учун тегишли чораларни кўриш; 7) хизмат лавозимига кўра махсус маълумотларга ёки махсус рухсат талаб қилинадиган лавозимларга ишлаш ҳуқуқига эга бўлган шахсларни текшириш; 8) ТҚФни амалга оширувчи ходимларни ўзини, уларнинг яқин қариндошларини, ТҚФ субъектларига ёрдам бераётган шахсларнинг, уларнинг яқин қариндошларининг, шунингдек жиноят процесси иштирокчилари мол-мулки ва шахсий хавфсизлигини ноқонуний тажовуздан ҳимоя қилинишини таъминлаш; 9) шахслар билан ҳамкорликнинг ноошкоралиги ва анонимлигини таъминлаш; 10) воқеалар, фактлар, объектлар ва бошқа маълумот манбаларини тезкор ҳисобини юритиш (6-м)”⁶ мазмунида 10 та мажбуриятларни баён этилгани, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи субъектлари Россия ва Қирғизистон ТҚФ қонунларида назарда тутилганидек жиноят процесси иштирокчисини хавфсизлигини таъминлаш мажбуриятлари белгиланганлигини таъкидлаш жоиздир.

⁶ Закон Азербайджанской Республики от 28 октября 1999 г. № 728-ІГ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://www.legal-tools.org/doc/7871f5/pdf/> (мурожаат вақти: 09.03.2023).

Литва Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “1) тезкор фаолият давомида олинган барча ахборотлардан қонун ҳужжатларига риоя қилган ҳолда фойдаланишни таъминлаш; 2) шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш; 3) тезкор фаолиятнинг ношкора иштирокчиларининг, шунингдек тезкор фаолиятга ёрдам берадиган бошқа шахсларни ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш; 4) ношкора ҳамкорликнинг ношкоралигини кафолатлаш; тезкор фаолият субъектлари ушбу фаолиятни амалга оширишда ўзаро бир-бирлари билан ҳамкорлик қилиши, ўз ваколат доирасида маълумотлар алмашиши; Литва Республикаси томонидан тан олинган халқаро шартномалар ва битимларда назарда тутилган ҳолларда тезкор фаолиятнинг субъектлари ушбу қонунда белгиланган тартибда тезкор фаолиятни амалга оширишда хорижий давлатлар мансабдор шахслари билан ҳамкорлик қилишлари мумкин (8-м)”⁷ мазмунидаги қоидалар баён этилган.

Арманистон Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида” қонунида: “1) терговчини мажбурий ёзма топшириқларини, суриштирув органларининг топшириқларини, прокурорнинг мажбурий ёзма кўрсатмаларини, терговчи ва суднинг зарур тезкор-тергов тадбирлари ўтказиш билан боғлиқ қарорларини бажариш; 2) қонунчиликка биноан Арманистон Республикаси билан тузилган халқаро шартномаларда белгиланган тартибда халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ташкилотлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ва хорижий давлатларнинг махсус хизматлари билан ҳамкорлик қилиш; 3) тезкор бўлинмалар ходимларини, ушбу органлар билан ношкора ҳамкорлик қилувчи шахсларни, жиноят процессида иштирок этувчи шахсларни, шунингдек уларнинг оила аъзоларини жиний тажовузулардан ҳимоя қилиш; 4) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари билан ўз ваколатларини амалга оширишда, уларга маълум бўлган ва ушбу органлар ваколатига кирадиган маълумотларни алмашишда ҳамкорлик қилиш, ушбу қонунда назарда тутилган, йўқ қилиниши лозим бўлган маълумотлар бундан мустасно (11-м)”⁸ мазмунида қоидалар белгилангани, Украина, Қозоғистон, Россия, Қирғизистон, Озарбайжон ва Литва ТҚФ тўғрисидаги қонунида халқаро

⁷ Закон Литовский Республики от 20 июня 2002 г. № IX-965 Вильнюс «Об оперативной деятельности» // Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (мурожаат вақти: 09.03.2023).

⁸ Закон Республики Армения от 19 ноября 2007 г. № ЗР-223 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (мурожаат вақти: 09.03.2023).

ҳамкорлик ишларини амалга ошириш мажбурияти, Арманистон ТҚФ тўғрисидаги қонун нормасида борлигини ҳам кўришимиз мумкин.

Тожикистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда: “1) ўз ваколати доирасида инсон ва фуқаронинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини, мол-мулкни ҳимоя қилиш, шунингдек жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш бўйича барча зарур чораларини кўриш; 2) суриштирув органининг, терговчининг, прокурорнинг ёзма топшириқлари, жиноят ишлари бўйича суд (судья)нинг тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги қарорларини ўз ваколатлари доирасида бажариш; 3) Тожикистон Республикасининг қонун ҳужжатлари ва халқаро шартномаларда назарда тутилган асосда, тартибда хорижий давлатларнинг тегишли халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва махсус хизматларнинг сўровларини бажариш; 4) Тожикистон Республикаси ҳудудида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа органларни ушбу органлар ваколатига кирадиган ноқонуний фаолият фактлари тўғрисида хабардор қилиш ва ушбу органларга зарур ёрдам кўрсатиш; 5) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда конспирация қоидаларига риоя қилиш; 6) Тожикистон Республикасининг қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ўз ходимларининг, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга кўмаклашувчи шахсларни, жиноят процесси иштирокчиларининг, шунингдек ушбу шахсларни яқин қариндошларининг хавфсизлигини сақлашни, уларнинг мол-мулкни жинойий тажовузлардан таъминлашда кўмаклашиш (14-м)”⁹ мазмунидаги 6 та мажбуриятлар белгилангани маълум бўлди.

Молдова Республикасининг “Махсус-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда: “1) шахсинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя қилиш; 2) давлат ва жамоат тартибини таъминлаш учун инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш, ўз ваколати доирасида қонун билан муҳофаза қилинадиган мулкчиликнинг барча шакллари ҳимоя қилиш бўйича барча зарур чораларини кўриш; 3) жинойий таъқиб бўйича қидирув офицерининг қарорлари, прокурорнинг ёзма кўрсатмаси ёки қарорлари ва суд инстанцияси ажримларини ижро этиш; 4) махсус-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларни ушбу органларнинг ваколатига кирадиган ноқонуний фактлар тўғрисида хабардор қилиш ва уларга зарур ёрдам кўрсатиш; 5) махсус-қидирув фаолиятини амалга оширишда конспирация

⁹ Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 687 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.ncz.tj/content> (мурожаат вақти: 09.03.2023).

қоидасига риоя қилиш; 6) махсус-қидирув тадбирлари давомида ўзига маълум бўлган шахсий маълумотлар билан ишлашнинг тартибига риоя қилиш; 7) бузилган ҳуқуқлар ўртасидаги мутаносибликни сақлаш”(11-м)¹⁰ каби махсус-қидирув фаолиятини амалга оширувчи қидирув офицерининг жами 7 та мажбуриятлари кўрсатилган.

Беларусь Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунига биноан ТҚФни амалга оширувчи органларни мажбуриятларидан ташқари тезкор-қидирув фаолиятида амалга оширишга бевосита алоқадор фуқаролар ва ташкилотларнинг мажбуриятлари кўрсатилган. Жумладан, “фуқароларнинг мажбуриятлари: 1) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга кўмаклашиши тўғрисидаги маълумотларни сир сақлаш; 2) тезкор-қидирув тадбирларида иштирок этиш муносабати билан унга маълум бўлган маълумотларни сир сақлаш; 3) тезкор-қидирув фаолияти вазифаларини бажариш учун зарур бўлган маълумотларни ТҚФни амалга оширувчи органларга тақдим этишда хабарнинг манбасини кўрсатиш; 4) махсус топшириқ шартларига риоя қилиш; 5) тезкор-қидирув тадбирида мутахассис сифатида жалб қилинган фуқаролар ТҚФни амалга оширувчи органларга уларнинг махсус малакасини тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этиш; 6) тезкор-қидирув тадбирида иштирок этиш жараёнида улар бажарадиган ҳаракатлар тўғрисида тушунтириш бериш; 7) ўзларига қўйилган масалалар ва ўз ваколатига кирадиган бошқа ҳолатлар бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижалари бўйича маълумотнома тузиш; 8) агар уларга берилган саволлар уларнинг махсус билимлари доирасидан ташқарида бўлса ёки уларга тақдим этилган материаллар ушбу саволларга жавоб бериш учун етарли бўлмаса, маълумотнома тузишнинг иложи йўқ деган хулосага келинса, бу ҳақида ТҚФни амалга оширувчи органга ёзма равишда хабардор қилиниши, маълумотнома тузишдан бош тортиш тадқиқот олиб боришни рад этилишига асос бўлмаслиги, ушбу қонун билан ваколат берилмаган фуқаролар томонидан ношкора равишда маълумот олиш (қайд этиш) воситаларидан фойдаланиш тақиқланиши(10-м); ташкилотларнинг мажбуриятлари: 1) ТҚФни амалга оширувчи органларга маълумотлар базаларидан (ҳисоблардан), улар мулкдор бўлган ахборот тизимларидан кириш йўли билан ва (ёки) қонун ҳужжатларида белгиланган ҳолларда ахборотнинг моддий ташувчиларида бепул маълумотларни тақдим этиш; 2) ТҚФни амалга оширувчи органларнинг

¹⁰ Закон Республики Молдова от 29 марта 2012 года №59 «О специальной розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru> (мурожаат вақти: 09.03.2023).

ёзма илтимосига кўра, улар мулкдор бўлган маълумотлар базаларига (ҳисобларга), ахборот тизимларига тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини бажариш учун зарур бўлган ўзгартиришларни киритиш; 3) ТҚФни амалга оширувчи органларнинг ёзма сўровномасига кўра, ТҚФ вазифаларини бажариш учун зарур бўлган ҳужжатларни тайёрлаш, ТҚФни амалга оширувчи органлар ва ташкилотлар ўртасидаги келишувларга мувофиқ ушбу ҳужжатни тайёрлашда кўмаклашиш; 4) ТҚФни амалга оширувчи органлар ва ташкилотлар ўртасидаги келишувларга мувофиқ, ТҚФни амалга оширувчи органларнинг ёзма сўрови бўйича афсонавий ташкилотларни ташкил этиш ва уларнинг фаолиятига кўмаклашиш; 5) ташкилотлар томонидан ношкора маълумот олиш (қайд этиш) воситасидан фойдаланиш тақиқланиши (11-м); *ТҚФ органларини мажбуриятлари*: тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар тезкор-қидирув фаолиятини вазифаларини бажаришда ўз ваколати доирасида 1) фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, ташкилотларнинг ҳуқуқларини ва қонуний манфаатларини, мол-мулкни жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш, шунингдек, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш бўйича зарур чоралар кўриш; 2) ўз ваколати доирасида қонун ҳужжатларига мувофиқ, кўрсатмалар, қарорлар, ажримларни бажариш; 3) ушбу қонун ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ, жиноий таъқиб қилиш органи ва судга тезкор-қидирув фаолияти материалларини тақдим этиш учун юбориш; 4) прокурор ёки унинг ўринбосарига ушбу қонун ва бошқа қонун ҳужжатида биноан тезкор-қидирув фаолияти материалларини тақдим этиш; 5) ушбу қонун ва Беларусь Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ хорижий давлатларнинг халқаро ташкилотлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва махсус хизматларнинг ёзма сўровномаларини бажариш; 6) ўз ваколатлари билан боғлиқ тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш жараёнида олинган маълумот тўғрисида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа органларга ахборот бериш; 7) тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда конспирацияга риоя қилиш; 8) ушбу қонун ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар мансабдор шахсларининг, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга кўмаклашган ёки кўмаклашаётган фуқароларнинг хавфсизлиги, шунингдек, мол-мулкни жиноий тажовузлардан сақланишини таъминлаш; 9) ушбу қонун ва бошқа қонун ҳужжатларига биноан тезкор-қидирув фаолиятини амалга

оширувчи органларга кўмаклашган ёки кўмаклашаётган фуқароларга, шунингдек тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар томонидан жалб қилинган фуқароларга тезкор-қидирув тадбирларни ўтказишга тайёргарлик кўриш (ёки) уларда иштирок этиш учун даромадлар, мол-мулк тўғрисидаги декларацияда кўрсатилмаган ҳақ ва бошқа тўловларни тўлаш; 10) ТҚФни амалга оширувчи органларга ноошкора асосда кўмаклашган ёки кўмаклашувчи фуқаролар, шунингдек ТҚФни амалга оширувчи органлар томонидан жалб қилинган фуқаролар томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга тайёргарлик кўриш ва (ёки) уларда иштирок этиш муносабати билан қилинган харажатни қоплаш, ташкилотлар томонидан ТҚФни амалга оширилиши муносабати билан, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно, шунингдек фуқаролар ва ташкилотлар учун юзага келган салбий оқибатларни бартараф этиш; 11) ТҚФда иштирок этиш муносабати билан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари томонидан қилинган харажатларни қоплаш, шунингдек улар учун юзага келган салбий оқибатларни бартараф этиш; 12) ТҚФ давомида фуқаролар ва ташкилотларга етказилган зарарни қонун ҳужжатларига мувофиқ қоплаш; 13) норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга биноан Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик қўмитаси, Давлат чегара қўмитаси, Беларусь Республикаси Президентининг хавфсизлик хизмати, Беларусь Республикаси Президенти ҳузуридаги тезкор таҳлил маркази, Давлат назорати қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси тезкор-қидирув тадбирлари давомида фуқаролар ва ташкилотларга етказилган зарарни қоплаш тартиби, тури, ҳажми, фуқаролар томонидан қилинган харажатларни қоплаш тартиби, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга, ТҚФни амалга оширувчи органлар томонидан тезкор-қидирув фаолиятини тайёрлашда иштирок этаётган фуқароларга ва (ёки) тезкор-қидирув фаолиятида иштирок этиши муносабати билан уларга ноошкора равишда ёрдам кўрсатган ёки кўрсатаётган тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш, шунингдек фуқаролар ва ташкилотлар учун бу борада юзага келган салбий оқибатларни бартараф этиш, агар қонун ҳужжатларида бошқача қоида белгиланмаган бўлса; 14) фуқароларнинг бузилган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, ташкилотларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини тиклаш чораларини кўриш; 15) ушбу қонунга ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ ноқонуний фаолият билан боғлиқ бўлмаган маълумотларни ўз

ичига олган тезкор-қидирув фаолияти материалларини йўқ қилиш; 16) ушбу қонунга мувофиқ кўриб чиқиш учун ўз ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатларининг бузилишига ёки чекланишига олиб келган тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилганлиги, ҳаракатларида жиноят қонунида назарда тутилган ижтимоий хавфли қилмиш мавжуд бўлмаганлиги сабабли жиноий иши қўзғатишдан рад этилган ёки жиноят иши тугатилган, ҳаракатларида жиноят таркиби мавжуд эмаслиги ёки суд томонидан айбсиз деб топилган фуқароларга нисбатан ушбу маълумотларни тақдим этиш; 17) тезкор-қидирув тадбирларни ўтказиш тўғрисида ТҚФни амалга оширувчи бошқа органларнинг ёзма сўровларини бажариш; 18) ТҚФни амалга оширувчи орган томонидан чиқарилган (қабул қилинган) тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш, ўтказиш тактикасини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ва маҳаллий ҳуқуқий ҳужжатларни, агар Беларусь Республикасининг Президенти томонидан бошқача тартиб белгиланмаган бўлса, бош прокурор ва унинг вазифасини бажарувчи шахс билан келишиш; 19) тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган бўлинмалар, мансабдор шахслар (шу жумладан бошқа давлат органлари ва ташкилотларга юборилган) рўйхатини, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш, тўхтатиб туриш, қайта тиклаш ёки тугатиш тўғрисида, тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш муддатини узайтириш тўғрисида қарорлар чиқариш, тасдиқлаш ваколатига эга бўлган мансабдор шахслар рўйхатини, ТҚФ материалларини тақдим этишни кечиктириш тўғрисида, тақдим этмаслик, хавфсизликни таъминлаш бўйича чора-тадбирни қўллаш ёки уларни қўллашни рад этиш тўғрисида қарорлар қабул қилиш, махсус топшириқларни тасдиқлаш, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисида ёзма сўровларни имзолаш, бошқа тезкор-хизмат ҳужжатларини тузиш, имзолаш, тасдиқлаш; 20) фуқароларни тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга кўмаклашиши тўғрисидаги маълумотларни, шунингдек тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга ношкора асосда кўмаклашган ёки кўмаклашаётган фуқаролар тўғрисида маълумотни сир тутиш; 21) ТҚФни амалга оширувчи органларга ношкора кўмаклашган фуқароларнинг розилиги асосида уларнинг шахсига оид маълумотларни судга тақдим этиш; 22) ушбу қонунга ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа вазифаларни бажариш, шунингдек ТҚФни амалга оширувчи органлар ва уларнинг мансабдор шахсларига а) ушбу қонунда назарда тутилмаган вазифаларни

бажариш учун тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш; б) тезкор-қидирув тадбирлари амалга ошириладиган фуқаролар томонидан эркин танлаш имкониятини истисно қиладиган муҳитни (вазиятни) яратиш, уларнинг ҳаракатларининг табиати, шу жумладан жиноятдан ихтиёрий равишда воз кечиш ҳуқуқини амалга ошириш (фуқароларни жиноят содир этишга ундаш); в) фуқаролар ёки ташкилотларга шахсий ҳаёт дахлсизлиги, фуқароларнинг шахсий ва оилавий сирлари ва (ёки) уларнинг бошқа ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, тезкор-қидирув фаолияти давомида маълум бўлган ташкилотларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган маълумотларни ошкор қилиш ва (ёки) зарар етказиш учун фойдаланиш, қонун ҳужжатларида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно; г) ТҚФ натижаларини сохталаштириш тақиқланиши(14-м)”¹¹ кабилар назарда тутилгани, ушбу қонунга биноан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг 22 та мажбуриятлари ва 4 та тақиқланадиган ҳолатлари белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “1) ўз ваколатлари доирасида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулкини ҳимоя қилиш, шунингдек шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш юзасидан барча зарур чораларни кўриши; 2) жиноятларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, уларга барҳам бериш ва уларни фош этиш, шунингдек жиноятларни тайёрлаш ва содир этишга дахлдор бўлган шахсларни аниқлаш ҳамда топиш чораларини кўриши; 3) суриштирув, тергов органларидан ва суддан яшириниб юрган, жиноий жазодан бўйин товлаётган шахсларни, бедарак йўқолган шахслар ва қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда бошқа шахсларни қидиришга, шунингдек таниб олинмаган мурдаларнинг шахсини аниқлашга доир ишларни ташкил этиши; 4) тезкор-қидирув тадбирлари ўтказиш тўғрисида суриштирув, тергов органларининг ёзма топшириқларини, прокурорнинг кўрсатмалари ва топшириқларини бажариш бўйича барча зарур чораларни кўриши; 5) ТҚФни амалга оширишда конспирация принципига риоя этиши; 6) фуқароларнинг шахсий ҳаётига тегишли, шаъни ва қадр-қимматига дахлдор маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этмаслиги; 7) тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғи, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулки

¹¹ Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года №307-З «Об оперативно-розыскной деятельности»
// Электрон манба: <https://base.spinform.ru/> (мурожаат вақти: 06.03.2023).

хавфсизлигини таъминлаши; 8) тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда аτροφ-муҳит хавфсизлигини таъминлаши; 9) ўз ходимларининг ҳамда ТҚФни амалга оширувчи органларга кўмаклашаётган шахсларнинг, шунингдек улар оила аъзоларининг хавфсизлигини, уларнинг мол-мулкини жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишни таъминлаши; 10) мазкур органлар ваколатига тааллуқли, ўзларига маълум бўлиб қолган жиноий фаолият фактлари тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ҳамда зиммаларига юклатилган вазифаларни бажаришда бир-бирига зарур ёрдам кўрсатиши; 11) ўз зиммаларига юклатилган вазифаларни бажаришда тезкор-қидирув фаолиятининг мавжуд куч ва воситаларини самарали қўллаши”¹²каби жами 11 та мажбуриятлар кўрсатилган бўлиб, ТҚФни амалга оширувчи органлар қонунчиликка мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкинлиги қонун нормасида таъкидлаб ўтилган.

Ўрганилган 11 та давлатларни “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун нормалари мазмунида назарда тутилган тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг мажбуриятларини ўрганиш асосида *биринчидан*, ўрганилган 11 та давлатларнинг 9 тасида ёки 81,8 фоизида халқаро шартномаларида назарда тутилган асосда ва тартибда тегишли халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, хорижий давлатларни махсус хизматларининг сўровномасини бажариш каби мажбуриятлар кўрсатилиб, бундай мажбуриятлар Молдова ва Ўзбекистон ТҚФ тўғрисидаги қонун нормасида бундай мажбуриятлар бажариш ҳақида қоидаларнинг мавжуд эмаслиги; *иккинчидан*, Қозоғистон(7-м), Қирғизистон(14-м), Россия(17-м), Озарбайжон(6-м), Тожикистон(14-м), Молдова(11-м), Беларусь(14-м) қонун нормасида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг тезкор ходимлари суднинг ҳужжатлари, қарор ажримларини бажариш мажбурияти белгилангани; *учинчидан*, илғор тажриба сифатида Беларусь ТҚФ қонунида фуқароларнинг 8 та (10-м), ташкилотларни 5 та (11-м), ТҚФ органларининг 22 та (14-м) мажбуриятлари белгиланганини таъкидлаб ўтиш жоиздир.

Юқоридаги таҳлиллар асосида Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг тезкор-қидирув фаолиятини вазифаларини бажариш билан боғлиқ амалда бажарилаётган лекин қонун

¹² Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги 344-сон “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/> (мурожаат вақти: 09.03.2023).

нормаси билан тартибга солинмаган айрим мажбуриятларни қонунга нормасига киритиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Шу боис, Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонуннинг 13-моддаси биринчи қисмининг ўн иккинчи хатбошини: “жиноятчиликка қарши курашиш, ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш соҳасида Ўзбекистон Республикасининг жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш соҳасидаги ҳамкорлик масалалари бўйича халқаро шартномаларда назарда тутилган асослар ва тартибда бошқа давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг сўровномаларини бажариш”; ўн учинчи хатбошини: “суд ҳужжатлари, қарорлари ва ажримларини бажарилишини таъминлаш”; ўн тўртинчи хатбошини: “ўз зиммаларига юклатилган вазифаларни бажаришда тезкор-қидирув фаолиятининг мавжуд куч ва воситаларини самарали қўллаши шарт” мазмунида баён этиш таклиф этилади.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун 13-моддасига киритилаётган тўлдиришларни қуйидагича изоҳлаймиз:

биринчидан, Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 15-моддаси биринчи қисми еттинчи хатбошида: “Ўзбекистон Республикасининг жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш соҳасидаги ҳамкорлик масалалари бўйича халқаро шартномалари асосида келиб тушган сўровномалар” мазмунидаги тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишнинг асосларидан бири кўрсатилгани, шунингдек, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги муносабатлар ўзгариши натижасида Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 30 ноябрдаги ЎРҚ-651-сонли Қонунига асосан 28¹-моддаси. *Тезкор-қидирув фаолияти соҳасида халқаро ҳамкорлик* нормасининг қабул қилингани тезкор-қидирув фаолияти соҳасида халқаро ҳамкорлик масаласини тартибга солишга хизмат қилмоқда. Ушбу масаланинг ҳал этилиши албатта, тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини бажарилиши талаб этилади. Вазифанинг бажарилиши, тезкор бўлинмаларнинг мажбурияти ҳисобланади. Ўрганилган 11 та давлатларнинг 9 тасида шундай мажбурият қонун нормасида белгиланганлигини инобатга олиб, халқаро ҳамкорлик масаласида келиб тушган сўровномаларни бажариш мажбуриятини ТҚФ тўғрисидаги қонуннинг 13-моддаси биринчи қисмига киритилишини лозим деб ҳисоблаймиз.

иккинчидан, Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 4-моддасига биноан қидирув ишини тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи 7 та давлат органлари орасида фақатгина ИИБ тезкор бўлинмалари томонидан амалга оширилади. Суд тергов амалиётида судланувчи суд муҳокамасига келмаса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 420, 542-моддаларига асосан суд томонидан қидирув эълон қилиш ҳақида ажрим чиқарилиб, ушбу ажримнинг биринчи нусхаси, ички ишлар органларининг тезкор бўлинмаларига, иккинчи нусхаси назоратни амалга ошириш учун прокурорга юборилади. Суднинг ажрими асосида ИИО тезкор бўлинмалари қидирув ишларини амалга оширади. Ушбу мажбурият амалиётда белгиланган, лекин қонуний жиҳатдан қонун нормасида тартибга солинмаган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура хузуридаги Мажбурий ижро бюросининг органлари тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 майдаги ПҚ-3016-сон “Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратураси хузуридаги Мажбурий ижро бюроси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” қарорига биноан суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатлари мажбурий ижросини таъминлашда, шу жумладан қарздорларнинг пул маблағлари ва бошқа мол-мулкни қидиришда давлат органлари, кредит ва бошқа ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлик қилади. Суд органи билан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи 2 та давлат органлари ўртасида тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этишда ҳуқуқий муносабатлар юзага келаётганлигини инобатга олиб, суд ҳужжатлари, қарорлари ва ажримларини бажариш мажбуриятини ТҚФ тўғрисидаги қонуннинг 13-моддаси биринчи қисмига киритилишини зарур деб ҳисоблаймиз.

